

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR
TALQINIDA
"MUAMMOHOI ILMU FAN AZ NIHOXI
MUHAQQIQON"

Xalqaro ilmiy konferensiya

Google Scholar | Zenodo | Cyberleninka

interpretationandresearches.uz

20.05.2023

ABSTRACT G'RI
20__ y.

Mazkur xalqaro konferensiya ilm-fan va ta'lim sohalarida faoliyat olib borayotgan professor o'qituvchilar, tadqiqotchilar, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida Qo'qon davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi, Xo'jand davlat universiteti (Tojikiston) va "Interpretation and researches" xalqaro ilmiy jurnali tahririyati tomonidan tashkil etiladi.

МАВОДИ
конференсияи илмии байналхалқии
“МУАММОҲОИ ИЛМУ ФАН АЗ НИГОҲИ
МУҲАҚҚИҚОН”

“ILM-FAN MUAMMOLARI
TADQIQOTCHILAR TALQINIDA”
mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya
MATERIALLARI TO'PLAMI

20.05.2023

Pedagogika fanlarini tadqiq etishning istiqbollari: qarashlar va nazariyalar

METAFORIZATSIYANING KOGNITIV ASOSLARI

Valiyeva Muxayyo Salimovna

Qo'qon DPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada metaforizatsiya, uning kognitiv asoslari, metafora, metaforik tilning doimiy xususiyati haqida so'z boradi. Jumladan, falsafiy nuqtai nazardan qiyoslash, xususan uning verballashgan ko'rinishlari bo'lgan o'xshatish va uning rivojlangan varianti – metafora olamni anglashga ko'mak beruvchi gnoseologik vazifa bajarishi, o'xshatishlarni lingvomadaniy jihatdan o'rganish esa ularning milliy-madaniy semantikasini ochishini, mazkur lisoniy birliklarda aks etuvchi milliy aksiologik nigoh - o'ziga xos olamning lisoniy manzarasini tushunish imkonini berilishi, metafora inson kognitiv faoliyatining idrok quvvatining eng qudratli qurollaridan biri sifatida aqliy va lisoniy jarayonlarni harakatga keltirishi badiiy asarlardan olingan misollarda ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, sath birliklari, metaforizatsiya, nomlash funksiyasi, psixologik assotsiatsiya, verbal assotsiatsiya, ko'chma ma'nolar, metafora va frazeologik birliklar.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы метафоризации, ее познавательные основы, постоянный характер метафорического языка. В частности, приведены примеры из художественной литературы таким явлениям, как сравнение, в частности сравнение, являющееся его вербализованными проявлениями, и его развитый вариант – метафора, которые выполняют эпистемологическую функцию, способствующую восприятию мира, а лингвокультурное изучение аналогий раскрывает их национально-культурную семантику; национальное аксиологическое видение, отраженное в этих языковых единицах, позволяет понять языковую картину конкретного мира.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, единицы уровня, метафоризация, номинативная функция, психологическая ассоциация,

вербальная ассоциация, переносное значение, метафора, фразеологические единицы.

Yer yuzidagi hamma til birliklarida biron-bir ma'noviy siljish albatta yuz beradi. Ya'ni barcha birliklarning semantik strukturasi turg'un holatda bo'lib, bir ma'no ifodasi uchungina xoslangan birliklardan iborat til mavjud emas. Chunki tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, "qarama-qarshilik (ziddiyat, xilma-xillik, murakkablik, ko'ptalqinlilik) inson tilining immanent (o'z tabiatiga xos, ichki) belgisidir" [1,141], ammo shuni ta'kidlash lozimki, bu "immanent belgi" xuddi tilning o'zi kabi inson omili asosida yuzaga kelgan, til egasining faoliyati mahsuli sifatida mavjuddir. Bu belgining shaklga ega bo'lishidagi eng muhim asoslaridan biri, shubhasiz, metaforadir, shuning uchun til tilsimining taniqli sinchilari "metaforik tilning doimiy xususiyati" [2,434] ekanligiga alohida e'tibor qaratadilar.

Bilamizki, insonlarning tafakkur jarayoni alohida aqliy jarayonlar tariqasida sodir bo'ladi. Ushbu jarayonlar qatorida dastlabki o'ringa qiyoslash operatsiyasi tilga olinadi [3,188], inson tafakkurining asosiy jaroyoni ham taqqoslash va qiyoslashdan iborat. Bu bilish jarayonlari kognitiv tilshunoslikning asosiy vazifasi sanaladi. B.M.Velichkovskiy aytganidek, "insonga axborotni qayta ishlashning cheklangan imkoniyatli kanali sifatida qarash boshlandi" [4,366]. "Voqelikning inson ongida aks etishida eng muhim maxsus jarayon bu o'xshatishdir – uning yordamida ong ayniyat va farqlarni ajratadi" [5,68]. "O'z davrida Arastu inson jonivorlardan tashqi voqelikdagi predmet va hodisalarni o'xshata olishi bilan farq qilishi va o'zining dastlabki bilimlarini o'zshatishdan olganini ta'kidlagan edi" [6,20]. Uning fikricha, inson tafakkurining asosida qiyoslash va oxshatish yotadi. Har bir narsa boshqa narsalarga nisbatlanib, o'xshash yoki farqli narsa sifatida belgilanadi. Alohida ta'kidlash kerakki, o'xshashlik har doim farqlilik tufayli mavjuddir. Insonni hayvondan ajratib turuvchi ratsionallikning birinchi pog'onasi – aqliy idrok asosida o'xshatish va farqlay olish qobiliyati yotadi. Uning yordamida hissiy idrokdan tafakkurga qarab boriladi [7,27]. Shu tariqa o'xshatilgan narsalar qayta nomlanadi.

Barcha sath birliklari (fonologik sathdan tashqari) nomlash funksiyasiga ega. Lekin ular umumiylik va xususiylik nuqtai nazarida bir-birlaridan farq qiladi. Bu jihatdan leksik morfema inson tajribasining tashqi va ichki elementlarini nomlab, xususiylikni yuzaga chiqarsa, [8,209] gap inson ongida aks etgan bir butun voqeliklar, vaziyatlarni izohlab, umumiylikni nomlaydi [9].

Ko'rinadiki, leksemaning semantik tuzilishida asosiy struktur birlik nominativ ma'no bo'ladi. Ya'ni, leksema ifodalagan alohida narsalar, belgi-xususiyatlar, harakat-holatlarning nomlari sifatida leksik nominatsiya sanaladi.

Har qanday mustaqil so'z borliqdagi narsa-hodisalar, belgi-xususiyatlar, harakat-holatlarning ongida aks etgan umumlashgan obrazini nomlaydi. So'z polisemik xususiyatga ega bo'lib, o'zining barcha semalarini imkoniyat tarzda saqlab turadi. Masalan, maktab, bog'cha, litsey, kollej, texnikum, institute, universitet singari so'zlar o'quv muassasalari nomini ifodalab, bir mazmuniy paradigma a'zolari sifatida har qaysisi turli darajadagi muassasa nomini ifodalash bilan farqlanadi.

Masalan, rus tilida "упакованный" so'zi boy sharoitda yashaydiganlarga, aniqrog'i yoshlarga nisbatan aytiladi («Денег дам — сколько хочешь! — хрипел богатый человек, весь упакованный в поскрипывающую кожу». Солнцев Р.Х. «Полураспад»). Biror narsani chiroyli qilib o'rab, tashqi tasirlardan saqlab qo'yilganday tasvirlaydi. O'zbek tilida esa bunday holat "oxuri baland" degan ibora orqali ifodalanadi («U chet ellarda diplomatlar bilan gaplashgan, katta oxurdan suv ichgan». S. Ahmad, «Jimjitlik»).

Leksik nominatsiya yuzaga chiqishida metaforizatsiya, metonimiya va antonimiya hodisalari muhim rol o'ynaydi.

Leksik nominatsiya, avvalo, metorizatsiya bilan bog'liq. Boshqacha aytganda, leksik nominatsiyada metarizatsiya eng faol usul hisoblanadi.

"Metorizatsiya – belgilangan obyektning tushunchaviy aksi sifatida va qayta fikrlanayotgan so'zning o'xshashlik yoki belgilar analogiyasi asosida qayta fikrlash usuli"[10,92]. Bu tamoyilning asosiy mexanizmi shundan iboratki, unda ikki xil predmetlarning umumiy xususiyatlarining assotsiativ o'xshashligi natijasida ta'sirli obraz yaratiladi. Masalan,

ASLIGA TO'G'RI
" " 20__ y.

- Asadbek rostdanam aqlli bo'lsa, bizga o'zi yordam beradi.

- Qanday qilib?

- Qotillar kimligini o'zi senga aytadi. Sen ularni o'ldirasan. Shu bilan orani ochiq qiladi.

- Laqillatib, boshqa odamni ko'rsatsa-chi?

- Yo-yoq. O'qilon g'irromlik qilmaydi. G'irromga suyangan odam bu olamda uzoq yashay olmaydi. O'qilon – figura! – Zelixon shunday deb ko'rsatkich barmog'i bilan havoda undov belgisini yasadi. (T.Malik. Shaytanat)

Asar qahramoni Asadbekning laqabi o'qilon deb laqab berilishining assotsiativ o'xshashlik asosida qo'yilgan. O'qilonning o'qday tezligi motivlangan shunday belgi asosida ma'no ko'chgan.

Motivlangan belgi ma'lun ta'sir yoki bahoni bildirishi ham mumkin. Masalan, ruslarda limon laqabi "ahmoq odam" degan mazmunni bildiradi. Bu holatda ahmoq odam bilan bo'lgan muloqot limonni chaynaganda hosil bo'ladigan achchiq, nordon ta'm ta'siriga o'xshatiladi. Yoqimtoy ayollarni esa Cookie "Shirin pirok" deb nomlashadi [11,74].

So'zlarni obrazli qo'llanishida motivatsiya assotsiatsiyalarida yorqin milliy xarakter namoyon bo'ladi. D.Lutfullayevaning ko'rsatishicha, "psixologik assosiatsiya inson ongida yuzaga kelgan bir-birini kuzatib yuruvchi psixik elementlar (g'oyalar, fikrlar, tasavvurlar, his-tuyg'u va boshqalar) munosabatini ifoda etadi. Verbal assosiatsiyalar esa tilda aniq verbal ifodasiga ega bo'lgan va bir-birini yodga solib turuvchi ikki va undan ortiq voqelik, narsa-predmet, belgi harakat-holat va hokazolar aloqasi aks etadi. Leksema ega bo'lgan assosiatsiyalar til egasining yoshi, jinsi, ijtimoiy holati, shuningdek, nutq vaziyati, Makoni, zamoni kabilar bilan ham bog'liq. Umuman, assosiativ tilshunoslikda o'xshatishlar assosiatsiyalarning bir turi - o'xshashlikka asoslangan assosiatsiyalar sifatida o'rganiladi» [12,47].

Majoziy obrazlarni yaratishda ham nafaqat hayvonlarning tashqi ko'rinishi asosida (masalan, ayiq: baquvvat, qo'polroq insonga nisbatan), balki xarakter xususiyatlari ham asosga olinadi. O'zbek tili egalari uchun muqarar ravishda "baquvvat", "beso'naqay", "yalqov" kabi konnotativ ma'nolar bilan bog'lanadi.

ASUGA TO'G'RI
" " 20__ y.

Xuddi shunga o'zshab, rus tili egalarida ham ayiq xuddi shu belgilari bilan konnotativ ma'no bildirib keladi.

Yu. Apreyan: "So'zning konnotatsiya egaligi haqida u tomonidan ifodalangan obyektning nomuhim belgisi boshqa bir til birligining semantik komponentiga aylangan paytda qayd etilish mumkin. Shunday holatda, ya'ni konnotatsiya ikki til birligini bog'lovchi bo'lsa, til birliklari o'rtasida munosabat o'xshatish munosabatidan iborat bo'ladi" – deydi [13,169]. Konnotatsiya ko'chma ma'nolar, metafora va frazeologik birliklar kabilarda moddiylashadi [14,1130].

Bu moddiylashishda, milliy xarakter xususiyatlari birlamchi bo'ladi, ya'ni ayni bir hayvonning turli xalqlar madaniyatida turli xil xarakter xususiyatlari ajratiladi. Masalan, o'zbek madaniyatida "qo'yday yuvosh" deb ijobiy baho berilsa, rus madaniyatida "упрямый как баран" deb salbiy munosabat beriladi [15,96].

Xullas, falsafiy nuqtai nazardan umuman qiyos, xususan uning verballashgan ko'rinishlari bo'lgan o'xshatish va uning rivojlangan variant – metafora olamni anglashga ko'mak beruvchi gnoseologik vazifa bajaradi. Oxshatishlarni lingvomadaniy jihatdan o'rganish esa ularning milliy-madaniy semantikasini ochishni, mazkur lisoniy birliklarda aks etuvchi milliy aksiologik nigoh - o'ziga xos olamning lisoniy manzarasini tushunish imkonini beradi [16,1225]. Metafora inson kognitiv faoliyatining idrok quvvatining eng qudratli qurollaridan biri sifatida aqliy va lisoniy jarayonlarni harakatga keltiradi.

Adabiyotlar.

1. Ефимов Н. Энантосемия как проявление аллофонии: лингво-семантические аспекты // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2013. №2 (23).
2. Потебня В.А. Эстетика и поэтика. -М., 1976.
3. Иванов П.И. Психология. – Тошкент, 1957.
4. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология / Б.М. Величковский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Хилл Т.И. Современные теории познания. – М.: Прогресс, 1965.

5. Аристотель. Поэтика. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004.
6. Usmonov F.F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. Fil.fan.bo'yicha fal.doktori (PhD) diss. Toshkent, 2020.
8. Obsheye yazikoznanie. Vnutrennyaya struktura yazika. –M.,1972.
9. Usmanoiva H. O'zbek tillarida gap bo'laklarining pozitsion strukturasi. Fil.fan.doc.diss. avtoreferati.–T.,2009.
10. Языковая номинация (виды наименований) М., 1977.
11. Ван Несс С.Р. Использование вторичных номинации при создание прозвищных наименований. Вестник ЮУрГУ, № 166 2008
12. Usmanov F.F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. Fil.fan. bo'yicha fal.doctori (PhD) diss..Toshkent, 2020.
13. Апресян Ю. Д. Избранные труды.Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.
14. Валиева Мухайо Салимовна и Хамзаева Гульбахор Набиевна. "Народные пословицы и их особенности". Web of Scientist: Международный научно-исследовательский журнал 3.4 (2022)
15. Валиева, М. С., and Г. Н. Хамзаева. "Паремиологический Аспект Языка." *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science* 4.3 (2023)
16. Валиева М. С. "Лингвокультурология и паремиологические аспекты языка". *Журнал международных междисциплинарных исследований Galaxy* 10.12 (2022).

